
**ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАПСА (*BRASSICA
NAPUS*) В АГРОЦЕНОЗАХ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
**THE EFFECT OF CHRONIC RADIATION EXPOSURE ON THE
MORPHOMETRIC PARAMETERS OF RAPESEED (*BRASSICA NAPUS*)
IN AGROCENOSES OF THE TULA REGION**

Д.А. Федоров, Ц.Ц. Содбоев, Л.А. Ромодин
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, г. Москва, Россия;
swimmerdan@mail.ru

Ключевые слова: ^{137}Cs , рапс, почва, радиоактивное загрязнение, агроценозы

Продовольственная безопасность России требует стабильного производства, в том числе на загрязненных радионуклидами землях. Рапс (*Brassica napus*) – одна из ключевых масличных культур благодаря высокой экономической значимости и универсальности. Рапсовое масло обладает пищевой ценностью (содержит полезные жирные кислоты) и используется в биоэнергетике и химической промышленности. Выращивание рапса улучшает почву и повышает урожайность последующих культур. Таким образом, возделывание рапса на загрязненных территориях перспективно из-за его адаптивности и экономической выгоды. Целью нашей работы является изучение влияния хронического радиационного воздействия на *B. napus* в агроценозах Тульской области.

По площади радионуклидного загрязнения территория Тульской области занимает первое место среди регионов России, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. В почвенных срезах Плавского района нами ранее было установлено, что плотность поверхностного радиоактивного загрязнения по ^{137}Cs равна 18.1 Ки/км², в Суворовском районе – 0.33 Ки/км². Следовательно, земли Плавского района подверглись действию радиоактивных осадков после аварии на ЧАЭС и эти территории в настоящее время относятся к зоне отселения.

Агротехнические мероприятия – глубокая вспашка, проведенная в Тульской области после аварии на ЧАЭС, была направлена на снижение накопления радиоизотопов в растениях. Следствием глубокой вспашки является накопление искусственных радионуклидов ниже пахотного горизонта (30–40 см). К периоду созревания семян *B. napus* его корневая система на глубине 50 см распространяется в горизонтальном направлении, и корни растения активно поглощают ^{137}Cs . Анализ удельной активности ^{137}Cs в корнях, стеблях, стручках и листьях *B. napus* (табл. 1), показал, что в Плавском районе Тульской области накопление этого нуклида статистически значимо выше, чем в Суворовском.

Таблица 1. Содержание ^{137}Cs в *Brassica napus*, Бк/кг

Органы	Суворовский район	C_v , %	Плавский район	C_v , %
Корни	47.6 ± 2.4	11.2	$183.4 \pm 17.3^*$	21.0
Стебель	69.1 ± 6.7	21.5	$168.0 \pm 24.0^*$	28.5
Стручки	143.5 ± 10.5	10.3	$344.8 \pm 45.7^*$	29.6
Листья	266.0 ± 11.7	7.6	$392.3 \pm 37.6^*$	19.2

* – $p \leq 0.05$

Аккумуляция ^{137}Cs рапсом, произрастающим в Плавском районе, приводит к статистически значимому ($p \leq 0.05$) снижению основных морфометрических показателей по сравнению с растениями из Суворовского района. Так, средняя высота растений в Суворовском районе составила 113.8 ± 3.0 см при коэффициенте вариации (C_v) 13.1%, тогда как в Плавском районе она была ниже – 106.8 ± 1.8 см ($C_v = 7.8\%$). Аналогичные данные были получены и по диаметру стебля (в Плавском районе -7.0 ± 0.2 мм, $C_v = 16.4\%$; в Суворовском -12.4 ± 0.6 мм, $C_v = 24.6\%$).

Таким образом, радиоцезий оказывает угнетающее влияние на рост и развитие *B. napus*, снижая его размерные показатели. ^{137}Cs , являясь радионуклидом с выраженным гаммапатогенным действием. Аккумулируясь в генеративных тканях, он индуцирует нарушения в процессе споро- и гаметогенеза, что приводит к морфофункциональным аномалиям семян и к статистически значимому уменьшению их диаметра (табл. 2). Полученные данные свидетельствуют о негативном влиянии ^{137}Cs на морфологические параметры рапса, что потенциально может привести к снижению урожайности и ухудшению качества посевного материала.

Таблица 2. Изменчивость диаметра семян *Brassica napus*

Суворовский район	C_v , %	Плавский район	C_v , %
1.98 ± 0.03	8.8	$1.88 \pm 0.02^*$	7.2

* – $p \leq 0.05$

Таким образом, результаты работы подчеркивают необходимость учета фактора радиоактивного загрязнения при ведении сельского хозяйства в регионах, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и разработки агротехнических приемов, направленных на снижение накопления радионуклидов в сельскохозяйственной продукции и минимизацию их негативного воздействия на растения.

DOI:10.5281/zenodo.17048911

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156